

“P” HARFI BILAN BOSHLANUVCHI LOTINCHA O‘ZLASHMA SO‘ZLAR

Abduvohidova Farangi Vahob qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada O‘zbek tilining boyishi uchun o‘z hissasini qo‘shayotgan lotin tili haqida ma’lumotlar mavjud. Bundan tashqari lotin tilidan o‘zlashgan o‘zlashma so‘zlardan namunalar berib o‘tilgan. Hamda bu so‘zlarning izohli lug‘atdagi talqini keltirilgan. Ko‘p ma’nodlilik va shakldoshlik xususiyatlari ham misollar orqali ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: lotin tili, izoh, misol, Rim, so‘z, omma tili, o‘z qatlam, lug‘at.

Lotin tili – hind-yevropa tillari oilasining italiy tillari guruhiga mansub; Italiyaning o‘rta qismidagi Latviy viloyatida miloddan avvalgi 8-asrda yashagan lotin qabilasining tili. Lotin tilining asta-sekin Rim hududidan tashqariga tarqalishi va qadimgi Italiyaning boshqa tillarini siqib chiqarishi miloddan avvalgi 4-3-asrlarga to‘g‘ri keladi. Apennin yarim orolning lotinlashuvi (yunon tili hukmron bo‘lgan Janubiy Italiya va Sitsiliya bundan mustasno) miloddan avvalgi 1-asrda yakunlanadi. Rim imperiyasining gullab-yashnashi, yangi-yangi mustamlakalarning bosib olinishi natijasida Lotin tili Shimoliy Afrika, Ispaniya, Galliya, Germaniya, Dunaybo‘yi hududlariga tarqaladi. Lotin tilidagi eng qadimgi yodgorliklar miloddan avvalgi 3-asrga mansub.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida “P” harfiga oid 1047 ta so‘z keltirilgan. Ulardan 377 ta so‘z o‘z qatlam ya’ni o‘zbekcha so‘zlardir. O‘zlashma qatlamga oid so‘zlar esa 670 ta so‘z mavjud. Shundan 110 a so‘z lotin tilidan o‘zlashgan. Endi mana shu so‘zlar izohi va tahliliga e’tiborimizni qaratamiz.

- 1) Pank- shartnoma
- 2) Palata – senat
- 3) Penesillin – zamburug‘ning bir turi
- 4) Perkussiya – to‘qillatish

- 5) Personal – shaxsiy
- 6) Persona – kimsa
- 7) Personaj – shaxs
- 8) Perpendikular – tik tushgan
- 9) Penya – jazo
- 10) Pensiya – to‘lov
- 11) Palladij – sayyora nomi
- 12) Palpasiya – silash
- 13) Papirus – qog‘oz
- 14) Patent – tasdiqlovchi hujjat
- 15) Pauperizm – qashshoqlik
- 16) Pasient – bemor
- 17) Palto – yengsiz kiyim
- 18) Piktografiya – ibtidoiy yozuv turi
- 19) Protsessor – mantiqiy amallarni bajaradigan kompyuerning markaziy qurilma
- 20) Professional – o‘z kasbining mutaxassisi bo‘lgan shaxs
- 21) Protest – rasmiy yozma bayonoti, iltimosnoma
- 22) Protestantizm – xristianlikdagi asosiy oqimlardan biri
- 23) Proporsiya – ikki musbatning tengligi
- 24) Prorektor – rektorning ma’lum soha bo‘yicha o‘rinbosari
- 25) Protektorat – mustamlakachilik ruhidagi qaramlik shakli
- 26) Prozaik – proza janriga oid; nasr, proza bilan yozilgan
- 27) Progress – yuqori bosqichga ko‘tarilish, yanada yaxshi bo‘lish
- 28) Provinsiya – mamlakat

Bu so‘zlar orasida palata, persona, provinsiya, papirus, patent, protektorat kabilar ko‘p ma’nodidir. Prozaik, perpendikular va palata kabi so‘zlar shakldosh. Birgina shu palata so‘zi ham shakldoshlik ham ko‘p ma’nodilik hosil qilmoqda. Tarix va huquqshunoslikka oid ko‘p terminlar shu tildan o‘zlashgan. Pank, penya, pensiya, protest, patent kabi so‘zlar huquqshunoslikka oid terminlardir. Aslida barcha

o‘zlashma so‘zlar bir ma’noli bo‘lgan, so‘ng omma tilida keng qo‘llanishi oqibatida uni ko‘chma ma’nolari yuzaga kela boshlagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1) O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Moskva: ”Rus tili” nashriyoti, 1981.
- 2) O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006-2008.
- 3) O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-mabaa ijodiy uyi, 2022.
- 4) uz.m.wikipedia.org.
- 5) www.ziyouz.com.